

QORAQALPOG'ISTONDA SUG'ORILADIGAN YERLARNI SHO'RLANISHINING
TABIIY-GEOGRAFIK JIHATLARI

Auezov A.S.

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13936279>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'oriladigan yerlardagi sho'rlanishni tabiiy geografik jihatlari to'xtab o'tilgan.

Kalit so'zlar: Yerlarni sho'rlanishi, Melioratsiya, suv resurslari, dehqonchilik, tabiiy-geografik rayonlashtirish.

O'zbekiston Respublikasining sug'oriladigan yerlari ko'proq sho'rlanishga uchraydi. Bu iqlimning qurg'oqchilligi, sug'oriladigan yerlarning geologik va gidrogeologik sharoitlari bilan bog'liq. Radiatsion quruqlik indeksi K, energiya, suv va tuz rejimlari o'rtasidagi munosabatlarni tavsiflaydi va asosiy ekologik omillarning umumiylikini aks ettiradi, Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun 2,5 dan 12 gacha. Qurg'oqchilik koeffitsienti - $K_a < 0,12 - 0,3$, kontinentallik koeffitsienti - $K_k = 220 - 290$. Bu ko'rsatkichlar gidromorf rejim sharoitida tuproqning sho'rlanishiga sabab bo'ladi.

Iqlimning qurg'oqchilligidan qat'iy nazar, tuproqda tuz to'planish jarayoni uzoq vaqt davomida tuproq qatlamida hosil bo'lgan namlik oqimlarining vektori bilan belgilanadi. Nisbatan katta hajmdagi suv bug'lanib ketadigan qurg'oqchil zonada bu jarayonlar juda tezlashadi va tuproqning suv-tuz rejimini shakllantirish uchun uning qaysi vektorga kirishi juda muhimdir. Ko'pgina ma'lumotlarga ko'ra, barcha turdagi o'simliklarning (donli o'simliklardan tortib to yog'ochli o'simliklarga) hayotiy faolligini belgilovchi ildiz qatlami bir metrdan oshmaydi. Tuproqdagi tuzlarning ko'chishiga dalalarni sug'orish ta'sir ko'rsatadi.

2012-2021 yillardagi sug'oriladigan dalalarning sho'rlanish dinamikasini hisobga olgan holda shuni ta'kidlash mumkinki, tuproqlarda asosan o'rtacha sho'rlanish darajasi (32-39%) bo'lgan. Eng past ko'rsatkichlar juda sho'rlangan tuproqlar bilan belgilanadi - 11% gachadir.

Bu yerda sug'orma dehqonchilik, taxminan o'tgan asrning o'rtalaridan boshlangan erlarni ommaviy o'zlashtirish boshlanishidan avval daryo vodiylari, ularning birinchi va ikkinchi terrasalari va deltalari bilan chegaralangan edi. Bu suv olishning texnik imkoniyatlari va hududning gidrogeologik xususiyatlari bilan izohlandi.

1-rasm. Sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish darajasi 2012-2022 yillar kesimida

Amaliy foydalanish maqsadida biz “Qoraqalpog‘iston Respublikasi yerlarini qishloq xo‘jaligida foydalanish uchun qulaylik darajasiga ko‘ra baholash” sxematik xaritasini tuzdik, unda quyidagi omillar hisobga olindi: sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanish darajasi, yerlar, ekinlarning hosildorligi, kollektor-drenaj tarmog‘ining uzunligi va boshqalar. Yer resurslarini baholashda ekologik indikatorlardan foydalanishimiz bu yerning sifatini yaxshilashga, ekin maydonlarining hosildorligini oshirishga sezilarli darajada xizmat ko‘rsatadi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida, yer osti suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan. Bu esa mazkur hududlar tuproqlarining me‘yoridan ortiqcha sho‘rlanishiga sabab bo‘lmoqda.

Mamlakatimizda kuzatilayotgan quruq iqlim va global iqlim o‘zgarishlari ta‘siri tufayli sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holati yomonlashmoqda. Bu esa o‘z navbatida hosildorlikning kamayishiga olib kelmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 2007 yil 29 oktyabrdagi PF-3932-sonli farmoni muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur farmon ijrosini ta‘minlash maqsadida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 19 martdagi PQ-817-sonli qarori bilan tasdiqlangan «2008–2012 yillar davrida sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash» Davlat dasturi ekin maydonlarining meliorativ holatini yaxshilash, melioratsiya ob‘ektlarini barpo etish, rekonstruktsiya qilish va ta‘mirlash-tiklash hamda ushbu ishlarni moliyalashtirishning yangi tizimini yaratishda muhim omil bo‘ldi.

Oktabr, 2024-Yil

Bu yerda sug'oriladigan dehqonchilik, taxminan o'tgan asrning o'rtalaridan boshlangan erlarni ommaviy o'zlashtirish boshlanishidan avval daryo vodiylari, ularning birinchi va ikkinchi terrasalari va deltalari bilan chegaralangan edi. Bu suv olishning texnik imkoniyatlari va hududning gidrogeologik xususiyatlari bilan izohlandi.

2-rasm. Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'orish uchun suv iste'moli dinamikasi (mln.kub metr da)

Umumiy suv iste'moli, shu jumladan suvdan foydalanish turlari bo'yicha. Qoraqalpog'iston Respublikasida suvdan foydalanishning turli sohalari uchun suv iste'moli to'g'risidagi ma'lumotlar Jadvalda keltirilgan. 2.3. Bu yerda sug'orish uchun suv iste'moli me'yoridan ortiq – yiliga 7,928 kub metrni tashkil etgan bo'lsa, suv iste'molining katta qismi kommunal xizmatlar faoliyatiga (yiliga 0,140 kub metr), shuningdek, Respublikada baliqchilikni rivojlantirishga yiliga 0,068 kubometr suv yo'naltirilgan.

REFERENCES

1. A. Nigmatov. Ekologiyaning nazariy asoslari. T.: Faylasuflar jamiyati nashriyoti, 2013. – B. 224.
2. Mirziyoyev Sh.M. 2017-2021 Harakatlar strategiyasi. – Toshkent: Adolat, - 2017. – 193 b.
3. Navruzbaeva N.SH., Khudayberganov Ya. G. –“Theoretical and practical issues of creating agricultural maps”. International Conference on Advance Research in Humanities, sciences and Education, Hosted from Berlin, Germany. 2022 15.09. 120-122 b.

Oktabr, 2024-Yil

4. Закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» // В кн.: «Охрана окружающей среды. Законы и нормативные документы», вып.1, Ташкент: «Chinor ENK», 2000.- С. 118-211.
5. Ўзбекистон Республикаси агроф-мухит ҳолати ва табиий ресурслардан фойдаланиш тўғрисидаги миллий маъруза. Тошкент, 2008. – Б. 26-31.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH